

**БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ГРИБАМИ****BIOLOGICAL DECOMPOSITION OF PLANT WASTE BY MICROSCOPIC
FUNGI****РЕДЬКО АЛИСА ЮРЬЕВНА,***Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ).***REDKO ALISA YURYEVNA,***Russian University of Biotechnology (ROSBIOTECH).*

В данной статье освещается процесс микробиологической деструкции растительного сырья различными видами микроорганизмов. Подробно рассматриваются процессы, которые протекают во время переработки микроорганизмами различных труднорастворимых соединений, входящих в состав растительных отходов производств. Также описываются наиболее подходящие для повышения продуктивности переработки растительного сырья микроорганизмами климатические условия. Сделан вывод, что использование микроорганизмов может способствовать улучшению экологической ситуации в России посредством переработки растительных отходов, а также получению новых ресурсов, благодаря способности микроорганизмов выделять ферменты в процессе переработки сырья, необходимые в различных отраслях производств Российской Федерации.

This article highlights the process of microbiological destruction of plant raw materials by various types of microorganisms. The processes that take place during the processing by microorganisms of various hard-to-decompose compounds that are part of plant waste are considered in detail. The climatic conditions most suitable for increasing the productivity of processing plant raw materials by microorganisms are also described. It is concluded that the use of microorganisms can contribute to improving the environmental situation in Russia through the processing of plant waste, as well as obtaining new resources, due to the ability of microorganisms to secrete enzymes during the processing of raw materials needed in various industries of the Russian Federation.

Ключевые слова: *микробиологическая деструкция, экологическая ситуация, растительные отходы, микроорганизмы, труднорастворимые соединения, ферменты.*

Key words: *microbiological destruction, ecological situation, plant waste, microorganisms, hard-to-decompose compounds, enzymes.*

На сегодняшний день в Российской Федерации разрабатываются технологии получения альтернативных источников энергии из возобновляемых ресурсов. Важное место среди этих технологий занимает использование биотехнологического метода производства биотоплива посредством проведения гидролиза растительного сырья, общие запасы которого в мире оцениваются в 800-1000 млрд. тонн, но этот метод приводит к образованию большого количества отходов, которые представляют собой труднорастворимую опилкоподобную массу, дополняющую отходы лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. Ежегодный объем отходов на территории РФ превышает несколько сотен миллионов тонн, что приводит к проблеме загрязнения окружающей природной среды [14, с. 94]. Поэтому актуальной является разработка методов переработки растительного сырья с помо-

щью микроорганизмов, в том числе микроскопических грибов, которые способны к деструкции трудноразлагаемых соединений, входящих в состав растительной массы и являющихся важнейшим компонентом ежегодно возобновляемых ресурсов [19, с. 77-79]. Любое растительное сырье имеет многокомпонентный химический состав и сложное анатомическое строение. Основную часть клеток растений образуют четыре типа органических соединений: белки, липиды, нуклеиновые кислоты и углеводы [11, с. 248].

По количественному соотношению биомасса растительного сырья в среднем состоит из 30-50% целлюлозы, 15-35% гемицеллюлозы, 10-20% лигнина, совсем малые доли приходятся на пектин, белки, золу и экстрактивные вещества [23, с. 119-134].

Микробиологическая деструкция (биодеструкция) представляет собой разложение молекул какого-либо вещества на составляющие его элементы, простые соединения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов, которое проходит постепенно [22, с. 169-172]. Данный тип деструкции растительной массы является одним из важных процессов, благодаря которому идет круговорот элементов в биосфере. Участие микроорганизмов в разложении растительного материала определяется их физиологическими свойствами [13, с. 228]. В ходе микробиологической деструкции разложению подвергаются белки, углеводы, липиды, смолы, лигнин и дубильные вещества [16, с. 127].

Наиболее сложноразлагаемыми субстратами считаются ткани древесины и коры, которые обогащены большим количеством лигнина и целлюлозы, имеют низкое содержание азотистых соединений. Легкоразлагаемым растительным сырьем считаются остатки травянистой растительности. Раньше считалось, что микробиологическая деструкция растительного сырья в основном приходится на жизнедеятельность бактерий, однако, позже было доказано, что бактерии способны разлагать только нестойкие соединения: белки, жиры и углеводы. Наоборот, разложение сложных трудноразлагаемых биополимеров, таких как лигнин и целлюлоза, проходит в основном за счет грибов и актиномицетов [13, с. 228]. Разложение растительного сырья происходит непрерывно под действием микроорганизмов, которые относятся к различным таксономическим группам бактерий, грибов и актиномицетов. Микрофлора, участвующая в биодеструкции растительного сырья, характеризуется рядом различий в отношении общей численности и в отношении отдельных видов и групп микроорганизмов [16, с. 127]. Каждая фаза деструкции растительного сырья характеризуется участием конкретной микрофлоры, которая определяет изменения химического состава остатков растительной массы. В первую очередь развиваются микроорганизмы, которые потребляют водорастворимые соединения, это обычно неспороносные бактерии и грибы рода *Sacharomyces*. В последнюю очередь развиваются микроорганизмы-деструкторы гумуса и лигнина [13, с. 228].

По количественному соотношению на растительных остатках преобладающей группой микроорганизмов являются бактерии, численность которых варьирует от 10^6 до 10^8 микроорганизмов. Целлюлозоразрушающие бактерии проводят деструкцию целлюлозы в аэробных условиях. К этой группе относятся представители родов *Cytophaga*, *Polyangium*, *Sorangium*, а также отдельные виды родов *Achromobacter*, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Vibrio*. Разложение целлюлозы в анаэробных условиях осуществляется бактериями рода *Clostridium*. К группе неспороносных бактерий, разлагающих растительные субстраты, относятся микроорганизмы видов *Pseudomonas fluorescens* и *Erwinia herbicola*. К группе спорообразующих бактерий относятся виды *Bacillus mycoides*, *Clostridium pasteurianum* [16, с. 127]. Микробиологическую деградацию целлюлозы, крахмала, пектина, воска осуществляют бактерии рода *Cellulomonas*, *Promicromonospora*, *Oerskowia*. Эти микроорганизмы используют в качестве субстратов низкомолекулярные органические кислоты и ароматические соединения, которые образуются в процессе разложения растительной массы аэробными бактериями в первых фазах деградации [13, с. 228]. Микрофлора растительного сырья представлена микромицетами, которые способны вызывать детоксикацию продуктов обмена веществ растений и разложение трудно-

разлагаемого лигнина. Микромицеты используют до 60% разлагаемых веществ на построение своих клеток, что значительно выше, чем у бактерий, у которых этот показатель равен 35% [16, с. 127]. Микромицеты растительных субстратов представлены родами *Penicillium*, *Aspergillus*, *Trichoderma*, *Phoma*, *Verticillium*, *Chaetomium*, а также *Altenaria*, *Allescheria*, *Dematium*, *Cladosporium*, *Fusarium*, *Zithia*, *Paecilomyces*. Из представленных родов целлюлозоразлагающими видами являются *Chaetomium globosum* и *Cladosporium herbarum*. При этом первичными колонизаторами растительных субстратов являются малоактивные деструкторы, которые способны разлагать даже лигнин (*Trichoderma hyalina*, *Zithia cucurbitula*). Представители родов *Chaetomium* и *Fusarium* способны к расщеплению как целлюлозы, так и лигнина. Микромицеты *Allescheria* sp. и *Paecilomyces* ssp. активнее разлагают лигнин, чем целлюлозу и гемицеллюлозу. В результате жизнедеятельности микроорганизмов-деструкторов органических соединений происходит разложение растительного сырья, которое наблюдается при изменении его механических и морфологических свойств [4, с. 100].

Увеличение влажности от 30 до 150% положительно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов и, соответственно, на разложение органических соединений. Оптимальной влажностью считается показатель в 60-80%. Недостаток тепла тормозит активность микроорганизмов, что также влияет на скорость разложения растительных остатков. Оптимальной температурой для процессов деструкции является температура в пределах 35-37°C, хотя разложение происходит и при температуре 0-5°C. Важным фактором для процессов деструкции органических веществ является влияние элементов минерального питания и химический состав растительных субстратов, так как влага и температура не являются лимитирующими, когда в надземном сообществе почва бедна необходимыми растениям минеральными элементами, недостаток которых понижает продуктивность микроорганизмов. То или иное количество минеральных элементов влияет на развитие различных групп микроорганизмов, например, развитие первичных колонизаторов или развитие целлюлозоразлагающих микроскопических грибов [15, с. 174].

Наличие в растительных субстратах высокого содержания легкоразлагаемых водорастворимых органических веществ, например сахаров, действует благоприятно для повышения скорости процессов деструкции, наоборот, наличие в них трудноразлагаемых веществ, таких как лигнин, затрудняет процесс деструкции и увеличивает сроки осуществления процесса разложения. Также на процесс биодеструкции влияет количество зольных элементов в почве, которые являются дополнительными источниками минерального питания для микроорганизмов. Лимитирующими элементами являются азот, углерод и фосфор. Они оказывают существенное влияние на метаболизм микрофлоры. Наличие в почве тяжелых металлов и бактерицидных веществ, таких как смолы, терпены, танины, приводит к ингибированию этих процессов [16, с. 127].

Природное разложение растительного сырья грибами-деструкторами осуществляется благодаря наличию специфических ферментных комплексов. Особенности строения растительной массы определяют состав и свойства ферментных комплексов микромицетов. Субстраты с высоким содержанием лигнина разлагаются грибами-деструкторами, имеющими лигнолитический ферментный комплекс. Наоборот, субстраты с высоким содержанием целлюлозы разлагаются микромицетами, которые имеют целлюлазный ферментный комплекс [12, с. 544].

Набор ферментов у грибов-деструкторов растительных субстратов зависит от многих факторов, в том числе от возраста культуры микроорганизмов. Ферментные комплексы микромицетов подстраиваются под условия среды обитания и наличие определенного органического субстрата, обеспечивают адаптивную способность микроорганизмов к изменяющимся условиям внешней среды и непрерывную деградацию органического вещества в различных условиях. Кроме этого ферментные комплексы позволяют микромицетам выдерживать вы-

сокую токсичность веществ, так как эти вещества не попадают в клетки мицелия, а сразу разрушаются их ферментными системами [1, с. 208]. В последнее время ферментные комплексы микромицетов служат объектом широких научных исследований, что связано с различными вариантами применения микробных ферментов в разнообразных отраслях промышленности (медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность). У грибов-деструкторов растительных субстратов выделяют следующие группы ферментных комплексов: целлюлазный комплекс, лигнолитический комплекс, гемицеллюлазный комплекс и пектиназный комплекс. Целлюлазный ферментный комплекс способны синтезировать все аэробные микроорганизмы, однако, это не касается фермента целлобиазы. Микроорганизмы регулируют уровень целлюлаза путем использования разных источников углерода в природной среде. Данный процесс зависит от разных факторов: состояния клеточных мембран и клеточной поверхности [12, с. 544].

В группу целлюлазного ферментного комплекса входят экзо- и эндоферменты, отличающиеся друг от друга строением, но обладающие общим свойством, способностью к гидролизу целлюлозных волокон в положении β -1,4 в гликозидных связях [26, с. 259-263].

Целлюлазы представляют собой ферменты класса карбогидролаз, к которым относят: эндоглюканазу (1,4- β -глюкан-глюканогидролазу); экзо-1,4- β -глюкозидазу (1,4- β -D-глюкан-глюкогидролазу); β -глюкозидазу или целлобиазу (1,4- β -глюкозид-глюкогидролазу), целлобиогидролазу (1,4- β -D-глюкан-целлобиогидролазу). Максимальная эффективность микробиологической деградации целлюлозы в растительной массе достигается благодаря совместному действию этих ферментов [6, с. 360].

При этом эндоглюканазы катализируют гидролиз внутренних связей в целлюлозе (β -1-4-связи), образуя кроме целлоолигосахаридов другие соединения: глюкозу и целлотриозы. Эндоглюканазы обладают высокой специфичностью. Они способны катализировать гидролиз высокополимеризованных субстратов [3, с. 407]. Экзо-1,4- β -глюкозидазы катализуют гидролиз 1,4-связи в 1,4- β -D-глюканах с последующим отщеплением остатков в молекуле глюкозы. Экоглюкозидазы с более высокой скоростью расщепляют высокополимеризованные молекулы по сравнению с эндоглюканазами. Они также обладают высокой специфичностью к субстрату [20, С. 85-93]. β -глюкозидаза или целлобиаза катализует отщепление гидролитических концевых нередуцирующих остатков молекул β -D-глюкозы, гидролизует β -D-глюкозиды и целлобиозу до глюкозы. Целлобиогидролаза отщепляет целлобиозу с нередуцирующих концов целлоолигосахаридов. Является самым распространенным ферментом среди целлюлазного ферментного комплекса. Активность и состав целлюлазных ферментных комплексов, синтезируемых разными микроорганизмами, отличается друг от друга. Одни микроорганизмы способны синтезировать эндо- и экзоглюказаны, другие – целлобиазы. При этом микроскопические грибы обладают наиболее активными целлюлазными комплексами. Их активность варьирует от 7,4 до 29,1 е.а., для сравнения целлюлазная активность бактерий значительно ниже и равна 0,01 -0,2 е.а. Целлюлазы бактериальной природы уступают грибным целлюлазам по активности, но грибные целлюлазы менее термостабильны, чем бактериальные [16, с. 127].

При биодеградации молекулы целлюлозы вначале действуют ферменты эндоглюканазы, которые приводят к разрыву полимерной цепи молекулы целлюлозы и образованию двух новых концевых целлюлозных молекул. Далее на эти концевые молекулы оказывают действие экзоферменты (экзо-1,4- β -глюкозидазы). Образующие в процессе действия на целлюлозу эндоферменты целлобиоза и целлотриоза расщепляются до двух или трех молекул глюкозы, соответственно под действием β -глюкозидазы. В результате действия целлюлазного ферментного комплекса молекула целлюлозы разделяется на образующие ее мономеры [1, с. 208].

Наличие лигнина в растительном сырье, который занимает пространство между целлюлозой и гемицеллюлозой, осложняет процесс ферментативного гидролиза целлюлозы. Лигнин является сложнорасщепляемой молекулой и стоек к деградации под действием микроорганизмов. Однако, существуют микроорганизмы, которые имеют лигнолитические ферментные комплексы, участвующие в процессе его разложения [12, с. 544].

Лигнолитический ферментный комплекс грибов-деструкторов включает в себя внеклеточные ферменты: лигнинпероксидазу, Mn-пероксидазу, лакказу, ксиланазу, β-глюкозидазу и другие ферменты. Они обладают неспецифичностью действия и окислительной способностью, что дает большие возможности для деградации лигнина. При этом различные виды микроорганизмов характеризуются различными комбинациями этих ферментов, что влияет на их лигнолитическую активность [10, с. 95]. Лигнинпероксидаза катализирует химические реакции одноэлектронного окисления ароматических соединений и фенольных и нефенольных молекул лигнина за счет кислорода пероксида водорода, с последующим восстановлением ее до воды. Марганецпероксидаза участвует в процессе окисления синтетического лигнина в присутствии пероксида водорода. Лигнинпероксидаза и марганецпероксидаза входят в группу гемсодержащих оксидоредуктаз [18, с. 5-18].

Лакказа катализирует окисление широкого спектра органических и неорганических молекул, в том числе фенольных и нефенольных соединений лигнина, молекулярным кислородом, с последующим его восстановлением, минуя стадию образования пероксида водорода. Лакказы входят в группу медь-содержащих оксидаз [17, с. 22].

Флавогемопротеиды катализируют восстановление феноксирадикалов и катионрадикалов, ионов трехвалентного железа или хинонов и одновременное окисление молекулы целлобиозы до целлобианолактона. Флавогемопротеиды входят в группу целлобиозодегидрогеназ. Глюкозооксидазы, пиранозо-2-оксидазы, метанолоксидазы катализируют восстановление растворенного кислорода до пероксида водорода и одновременное окисление гидроксильных групп до карбонильных. Входят в группу флавиновых оксидаз [12, с. 544]. Расщепление лигнина под действием лигнолитического ферментного комплекса проходит в несколько этапов и при обязательном участии активного кислорода. На начальной стадии этого процесса увеличивается количество карбонильных и карбоксильных групп и уменьшается число алифатических гидроксильных групп. Кроме этого происходит деметилирование, которое сопровождается уменьшением метоксильных групп, и окисление α-углеродных атомов, окислительное расщепление связей между β- и γ-углеродными атомами углеродной цепи и β-O-4 связей с фенилпропановыми единицами на концах молекулы за счет чего увеличивается содержание кислорода [24, с. 411-415]. Деградация лигнина происходит под воздействием молекул пероксида водорода. В результате первого этапа расщепления молекул лигнина образуются моно- и олиголигнолы, содержащие карбоксильные группы. Происходит последовательное разложение эфирных связей, что приводит к полной фрагментации макромолекулы лигнина [2, с. 348]. Несмотря на эти процессы, может наблюдаться не полное расщепление лигнина на фрагменты, что связано с процессом поликонденсации [24, с. 411-415].

Размер полученных олиголигнолов зависит главным образом от первоначальной структуры и рельефа молекулы лигнина и количества разрываемых связей. Однако на размер олиголигнолов также может влиять внутримолекулярная сшивка в молекулах лигнина. Наличие циклических молекул приводит к затруднению процесса освобождения мономеров. Также на это влияют водородные связи в молекуле лигнина, они уменьшают вероятность отрыва крупных фрагментов [1, с. 208].

Расщепление ароматического кольца происходит под действием фермента диоксигеназы. Возможно два варианта действия фермента: либо между гидроксильными группами, либо между гидроксильрованным углеродом и соседним негидроксильрованным. В результате

этого наблюдается вовлечение молекулярного кислорода в растительный субстрат. В первом случае происходит образование дикарбоновой кислоты. Во втором – образуется 2-гидроксимуконовая кислота, которая может преобразовываться в процессе дальнейшего метаболизма [25, с. 12-23].

Расщепление лигнина происходит в результате процессов окисления и деструкции боковых цепей, деметилирования, гидролиза, раскрытия ароматического кольца и декарбоксилирования. В результате этих процессов образуются разнообразные соединения: ароматические кислоты, циклические соединения, фенолы и катехины. Дальнейшие процессы деструкции приводят к образованию спиртов, которые далее превращаются в альдегиды и одноатомные и многоатомные фенолы. Затем деструкция проходит с изменением функциональных групп до полной минерализации соединений [9, с. 259].

Углерод является основным строительным элементом, из которого образуются все органические вещества. В биосфере происходит превращение углеродосодержащего сырья, которое создает единый цикл превращения углерода. В данный цикл протекает под действием двух процессов: фиксации углекислого газа и восстановления его до более сложных органических соединений; минерализации органических соединений и возврата углекислого газа в атмосферу [7, с. 360].

Растительное сырье состоит из листьев, корней, стеблей и накапливается на поверхности почвы. Накапливаясь, это сырье образует подстилку в лесных биогеоценозах. Превращение растительной массы происходит под действием микроорганизмов, которые обладают специфическими ферментами, катализирующими расщепление сложных органических соединений, которые в большинстве представлены лигнином и целлюлозой. Благодаря активности этих ферментов микроорганизмы являются главным звеном в деструкции органических веществ растительного сырья и участвуют в формировании плодородия почв. Биодegradация растительных субстратов происходит не под действием одного или нескольких организмов, это результат жизнедеятельности целого комплекса. Одни микроорганизмы усваивают в качестве источника углерода простые углеводы, моно- и дисахариды, другие используют целлюлозу, гемицеллюлозу, пектин, третьи способны разлагать лигнин. Процессы разложения сложных органических соединений связаны с экологическими факторами природной среды, в которой обитают микроорганизмы, и их особенностями жизнедеятельности [12, с. 544]. Разложение растительного сырья представляет собой многолетний процесс. Так полное разложение сосны среднего размера составляет 15-30 лет, ели – 10-12 лет, березы – 4-6 лет. Благодаря тому, что разложение зеленых частей растительных субстратов по сравнению с древесиной происходит быстрее, круговорот углерода в биосфере протекает более интенсивно [4, с. 100]. Основными деструкторами растительных субстратов в большинстве являются микроскопические грибы, которые разлагают до 50-60% органических веществ лесной подстилки. Но кроме них в деструкции углеродсодержащих соединений принимают участие и другие сапрофитные микроорганизмы, и базидиальные грибы, и даже почвенные животные [5, с. 240].

На сегодняшний день наблюдается широкое применение разнообразных биотехнологий в различных отраслях промышленности и науки. Одним из направлений биотехнологии является синтез ферментативных препаратов с использованием микроскопических грибов для биооконверсии растительного сырья. Эти ферменты получают путем выращивания микроорганизмов и грибов на растительном субстрате и используют в производствах, растительными субстратами для которых служат отходы переработки сырья. Такой процесс называется твердофазным культивированием микроорганизмов [21, с. 204-209]. Российская Федерация занимает ведущие позиции по запасам лесных ресурсов, но производство бумаги не является ведущей отраслью, что связано с недостатками в технологии переработки древесины. Применение ферментных комплексов микроскопических грибов позволит разделить древесину

на составляющие компоненты, которые, в дальнейшем, можно будет использовать в отраслях различных промышленности [8, с. 208].

В настоящее время технологии, основанные на разложении древесных и растительных отходов плесневыми грибами, приобретают все большую актуальность, что позволяет разрабатывать способы утилизации данных типов отходов, которые не подлежат вторичному использованию, и избежать ряда экологических проблем, связанных с загрязнением природной среды. В связи с этим значительный интерес представляет использование микроскопических грибов, продуцирующих широкий спектр ферментативных препаратов и биологически активных веществ, как основных деструкторов органических веществ в наземных экосистемах. Благодаря данной статье можно лучше понять принципы действия деструкции целлюлозосодержащих отходов микроскопическими грибами и разработать более эффективные методы переработки трудноразлагаемого сырья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Губернаторова Т.Н. Механизмы и кинетика деструкции органического вещества в водной среде / Т.Н. Губернаторова, Б.М. Долгоносков. М.: URSS, 2011. 208 с.
2. Заварзин, Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. М.: Наука, 2003. 348 с.
3. Михайлова Р.В. Ферменты мицелиальных грибов в биотехнологии. Минск: Белорус. наука, 2007. 407 с.
4. Степанова Н.Г. Основы экологии дереворазрушающих грибов. Баланс веществ микогенного разложения древесины / Н.Г. Степанова, В.А. Мухин. М.: Наука, 1979. 100 с.
5. Федорец, Н.Г. Экологические особенности трансформации соединений углерода и азота в лесных почвах / Н.Г. Федорец, О.Н. Бахмет. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2003. 240 с.
6. Билай В.И. Основы общей микологии. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Вища школа. Головное изд-во. 1980. 360 с.
7. Валова В.Д. Экология. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2022. 375 с.
8. Назаренко Л.А. Основы биотехнологии / Назаренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина Е.А., Загоскина Н.В. М.: Юрайт, 2023. 208 с.
9. Кононов Г.Н. Химия древесины и ее основных компонентов: Химическая активность компонентов древесины при получении древесно-полимерных материалов. Дисс...канд. техн. Наук. М., 2003. 260 с.
10. Коткова В.М. Трутовые грибы / В.М. Коткова, Т. Ниемеля, И.А. Винер, Д.С. Щигель, А.В. Кураков. Хельсинки: Helsinki University Printing House, 2015. 95 с.
11. Красильникова, Л.А. Анатомия растений: растительная клетка, ткани, вегетативные органы / Л.А. Красильникова, Ю.А. Садовниченко. Харьков: Издательство «Колорит», 2004. 248 с.
12. Саловарова В.П. Эколого-биотехнологические основы конверсии растительных субстратов / В.П. Саловарова, Ю.П. Козлов. М.: Издательский дом «Энергия», 2006. 544 с.
13. Гордеева В.А. Фитомасса и темпы ее разложения в травяных сообществах: дисс. ... канд. биол. наук. Нижний Новгород: ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально педагогический университет», 2017. 228 с.
14. Кожевникова Е.Ю. Разработка технологических основ получения биоэтанола с использованием базидиальных грибов: дисс. ... канд. хим. наук. М.: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина», 2016. 94 с.
15. Николаева В.В. Целлюлозолитические грибы в городских почвах: дисс. ... канд. биол. наук. М.: МГУ им. Ломоносова, 2015. 174 с.
16. Санданова И.Б. Микробиологическая деструкция растительного опада степных экосистем Юго-Восточного Забайкалья: дисс. ... канд. биол. наук. Улан-Удэ: Агинский филиал Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, 2007. 127 с.

17. Трубицина Л.И. Двухдоменные лакказы бактерий рода *Streptomyces*: клонирование, экспрессия, характеристика ферментов: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Пушино: Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрыбина ИБФМ РАН, 2017. 22 с.
18. Айзенштадт М.А. Пероксидазное окисление лигнина и его модельных соединений / М.А. Айзенштадт, К.Г. Боголицын // Химия растительного сырья. 2010. №2. С. 5-18.
19. Баурин Д.В. Исследование процесса биологического разложения растительных отходов микроскопическими грибами / Д.В. Баурин, Е.В. Николюкина // Успехи в химии и химической технологии. 2019. №10 (103). С. 77-79.
20. Левина Е.А. Влияние источников углеродного и азотного питания на биосинтез целлюлаз гриба *Lentinus tigrinus* ВКМ F-3616 D и *Trichoderma viride* ВКМ F-1131 / Е.А. Левина, Н.А. Атыкян, В.В. Ревин // Вестник ВГУ, Серия: Химия. Биология. Фармация. 2016. №1. С.85-93.
21. Евдокимова К.В. Изучение влияния биостимуляторов на активность бактериальных и грибных гидролаз / К.В. Евдокимова, Я.А. Слащинина, А.А. Толкачева, Д.А. Черенков // Вестник ВГУИТ. №4. 2017. С. 204-209.
22. Ооржак А.В. Продуктивность и деструкция растительного опада в залежных сообществах Тывы / А.В. Ооржак, Н.Г. Дубровский, В.Б. Дамбаев, Б.Б. Намзалов // Вестник Бурятского государственного университета. 2007. Вып. 3: Химия, биология, география. С. 169-172.
23. Jorgensen H. Enzymatic conversion of lignocellulose into fermentable sugars: challenges and opportunities / H. Jorgensen, J.B. Kristensen, C. Felby // Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2007. No. 2. pp. 119-134.
24. Medvedeva S.A. Biotransformation of Aspen lignin by the fungus *Trametes villosus* / S.A. Medvedeva, L.V. Kanitskaya, I.V. Volchatova, V.K. Turchaninov // Chemistry of Natural Compounds. 2000. No. 4. pp. 411-415.
25. Schink B. Anaerobic degradation of phenolic compounds / B. Schink, B. Philipp, J. Muller // Naturwissenschaften. 2000. No. 87. pp. 12-23.
26. Wilson D.B. Microbial diversity of cellulose hydrolysis / D.B. Wilson // Current Opinion in Microbiology. 2011. No. 14. pp. 259-263.

© Редько А.Ю., 2024.